

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677055>

УДК 004.4'22

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

М.Л. Кириллов,
магистрант

И.М. Крепков,
научный руководитель,
к.т.н., проф.,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«МЭИ»»,
г. Москва

Аннотация: Логистика в производственных процессах определяется, как своевременное обеспечение предприятия всем необходимым качественным сырьём, в нужном количестве, с наименьшими временными затратами на оптимизацию производства, а также сокращением технологического производственного цикла. Процессы планирования доставки и учета ТМЦ необходимо постоянно совершенствовать в логистике для более эффективной работы, а совершенствование в настоящее время требует применение современных технологий.

Ключевые слова: поставка, логистика, товарно-материальные ценности, планирование, производственные процессы, программное обеспечение, современные технологии

MODERNIZATION OF THE LOGISTICS SYSTEM AT THE ENTERPRISE

M.L. Kirillov,
undergraduate

I.M. Krepkow,
Supervisor, Candidate of technical Sciences, Professor,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "National
Research University "MPEI",
Moscow

Annotation: Logistics in production processes is defined as the timely provision of the enterprise with all the necessary high-quality raw materials, in the right quantity, with the least time spent on optimizing production, as well as reducing the technological production cycle. The processes of delivery planning and inventory accounting need to be constantly improved in logistics for more efficient operation, and improvement currently requires the use of modern technologies.

Keywords: delivery, logistics, inventory, planning, production processes, software, modern technologies

Введение. Великобританские научные сотрудники, проведя ряд исследований выявили, что в большинстве случаев при покупке товара, на логистику приходится свыше 70 % затрат [1].

Пандемия наносит огромный урон по международной логистике и обеспечению поставок сырья и продукции в целом. В апреле 2020 года международные организации такие как: Международный союз дорожного транспорта и Международная федерация работников транспорта – опубликовали письмо к администрациям всех стран с просьбой о поддержке в транспортной отрасли в связи с распространением COVID-19. Для решения данной проблемы правительства государств и международные организации поставили наивысший уровень для поддержки стабильных поставок [2].

Логистика сегодня – это многогранный инструмент, который внедряет себя в разные направления, создаёт возможность поострить надежную и гибкую систему по контролю своевременного обеспечения производства всем необходимым материалом [3].

В начале 2020 года сотрудники компании COREX Logistics выявили происходящие и перспективные изменения, которые опасны для логистики.

Проведя анализ состояния логистики в мире было выявлено, что Китай имеет положительный опыт борьбы с появившейся проблемой, когда пик эпидемии был преодолён, а грузопоток из страны восстановился, 90 % организаций Китая уже возобновили свою работу для осуществления поставок товара [2].

Но на Российском рынке многие логистические компании испытали немалые трудности. Эксперты оценивают, что в России убытки транспортного направления в начале мая 2020 года превысило 230 млрд. руб. Стоит отметить что, львиная доля легла на авиационный сегмент, который приостановил большинство логистических поставок [2, 4].

Изо дня в день приостанавливались практически все логистические цепочки, и улучшений в сложившейся ситуации не наблюдалось. В итоге

правительство РФ запустило дополнительные меры для поддержки организаций, куда входили и транспортные компании.

Эпидемия наращивала темп и наносила громадный экономический урон на импорт и экспорт товаров из России. Предпринятые карантинные меры на границе создавали сложности в виде задержки и увеличения сроков доставки продукции. Менялись логистические маршруты международных перевозок [2].

По данным InfraOne убытки компаний в РФ от эпидемии составило 507 млрд. руб., где 50 % – 230 млрд. руб. это транспортная логистика [2, 4].

На рисунке 1 представлен анализ потерь годовой выручки в Российской транспортной логистике [2].

Рисунок 1 – Спад годовой выручки (%)

А также на рисунке 2 приведены финансовые потери в основных логистических отраслях в России [2].

Рисунок 2 – Финансовые потери транспортных компаний РФ, млрд. руб.

Тарифы на автоперевозки из РФ в страны СНГ резко подросли ориентировочно на 50 %. Маршруты в Молдавию и Сербию были вообще приостановлены для коммерческого транспорта [1, 4].

Ключевыми моментами при осуществлении автоперевозок стали [2]:

1. Соблюдение карантинных мер, увеличение сроков поставки, затор на границах стран ЕС. Все санитарные проверки на границах способствовали снижению сроков доставки грузов.

2. Закольцовывать рейсы туда и обратно вызвало большую проблему, так как, произошло сокращение частоты отправок отдельных рейсов и постановки новых маршрутов.

3. Италия считалось одной из сложных стран для российских автоперевозчиков. Почти все водители из России отказывались или не хотели туда ехать. Отсутствие транспорта повлияла на стоимость перевозок. Рост составил примерно 1 тыс. евро за рейс. Время автомобильной доставки из стран ЕС в РФ постоянно увеличивался.

4. Большинство компаний сэкономили на обновлении автопарка. Резко увеличивается стоимость ремонт и ТО транспортных средств.

Задачи в логистике сегодня приходится решать почти в любой компании, а также проявлять к ним особый интерес. Основные функции сегодня в логистике это информационные потоки. Сокращение интервала времени в целях своевременного обеспечения производства и потребителя нужным товаром, а также снижения сроков хранения ТМЦ.

Сегодня компании преследуют одну цель, выстроить эффективную логистическую систему, которая будет автоматизировать процессы, повышать результат работы и сокращать издержки. Предприятия, которые стремятся повышать конкуренцию, создают процесс поставки бесперебойным и рациональным. Поэтому одним из самых главных критериев это – поставка качественного товара, в нужном количестве, в точно согласованный срок [5].

Для расчета поставки товара рассмотрим время движения автотранспорта в виде формулы [6]:

$$T_a = t_{ик} + \frac{L}{V_{ж}}$$

T_a – автотранспорт;

$t_{ик}$ – время на начально-конечные операции;

L – расстояние доставки;

$V_{ж}$ – эксплуатационная скорость.

Но эффективная логистическая система требует и организацию планирования для точного анализа маршрута. Рассмотрим традиционный подход к смешанной перевозке [7].

Рисунок 3 – Традиционный подход к смешанной перевозке

Также для усовершенствования логистической системы требуется и применения новых технологий. На рынке сейчас представлен огромный выбор программного обеспечения, с большим выбором инструментов для транспортной и складской логистики, ориентированный на предприятиях любой отрасли. Но главное определить основные критерии для компании. Для примера проведем анализ, который представлен в таблице 1 по основным критериям (цена, срок) готового программного обеспечения которое применяется в логистике [7].

Таблица 1 – Анализ программного обеспечения

п/п	Наименование ПО	Цена, рублей	Ввод в эксплуатацию, дней	Достоинства ПО
1	1С: Торговля и склад	6 300,00	45	Полная автоматизация
2	Контур.Маркет	9 500,00	40	Онлайн-учет
3	Атол Sigma	11 900,00	50	Управление заказами

Из представленных программ видно, что наиболее оптимальным вариантом для внедрения на предприятии будет ПО «1С: Торговля и склад».

В дополнение рассмотрим такие технологии как, 3D склад или умный склад которые внедряются вместе с системой Magnettrack синхронизирую с ПО. Применение системы Magnettrack в организации помогает [8]:

- 1) быстро найти нужный товар;
- 2) сократить или полностью исключить потерю материалов или товаров на складах;
- 3) эффективно использовать складские площади;
- 4) автоматически формировать отгрузочные документы.

Также всё это повышает конкурентоспособность предприятий, поскольку позволяет сократить издержки и потери, а также сделать все бизнес-процессы более гибкими.

В данной статье мы увидели, что актуальной задачей на сегодня является создание современной логистической системы с применением новых технологий. Надежная информационная логистическая система поможет снизить предприятию издержки на перевозку выпускаемой продукции, ее хранение, сократить имеющиеся материальные остатки, обеспечить своевременное поступление материала на производство, сократить время между поставкой готовой продукции потребителю и приобретением сырья. Логистическая система сегодня влияет на снижение общих затрат и помогает увеличить прибыль компании вне зависимости от рыночной ситуации.

Список литературы

[1] Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления. / Т.В. Алесинская. – Таганрог: ТРТУ, 2005. 300 с.

[2] Коммерсант. Транспорт движется сквозь карантин, Мировая логистика готовится к огромным убыткам от последствий коронавируса и долговременному падению спроса. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4320861>. (дата обращения: 27.02.2021).

[3] Воронов В.И. Теоретические основы логистических, финансовых транспортно-кинетических процессов. / В.И. Воронов, Л.В. Лысенко, В.В. Андреев. // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Электротехника, информационные технологии, системы управления. – 2007. № 7. 139 с.

[4] Инфраструктура и пандемия: потери отрасли в 2020 году. [Электронный ресурс]. – URL: https://infraone.info/sites/default/files/analitika/2021/infrastruktura_i_pandemiya_poteri_otrasli_v_2020_infraone_research.pdf. (дата обращения: 27.02.2021).

[5] Бакунина И.М. Управление логистической системой. / И.М. Бакунина, И.И. Кретов. – 2003. № 5.

[6] Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок. / В.В. Никифоров. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.xcomp.biz/tema-2-osnovy-transportnoj-logistiki.html>. (дата обращения: 27.02.2021).

[7] ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200001719>. (дата обращения: 27.02.2021).

[8] Журнал «Склад и Техника». [Электронный ресурс]. – URL: <https://sitmag.ru/article/26073-umnyy-sklad-na-osnove-magnettrack>. (дата обращения: 27.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Alesinskaya T.V. Basics of logistics. General issues of logistics management. / T.V. Alesinskaya. – Taganrog: TRTU, 2005.300 p.

[2] Kommersant. Transport is moving through quarantine, global logistics is preparing for huge losses from the consequences of the coronavirus and a long-term drop in demand. [Electronic resource]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4320861>. (date of access: 27.02.2021).

[3] Voronov V.I. Theoretical foundations of logistics, financial transport-kinetic processes. / IN AND. Voronov, L.V. Lysenko, V.V. Andreev. // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Electrical engineering, information technology, control systems. – 2007. No. 7. 139 p.

[4] Infrastructure and Pandemic: Industry Loss in 2020. [Electronic resource]. – URL: https://infraone.info/sites/default/files/analitika/2021/infrastruktura_i_pandemiya_poteri_otrasli_v_2020_infraone_research.pdf. (date of access: 27.02.2021).

[5] Bakunina I.M. Logistic system management. / THEM. Bakunin, I.I. Kretov. – 2003. No. 5.

[6] Nikiforov V.V. Logistics. Transport and warehouse in the supply chain. / V.V. Nikiforov. [Electronic resource]. – URL: <https://www.xcomp.biz/tema-2-osnovy-transportnoj-logistiki.html>. (date of access: 27.02.2021).

[7] GOST 15467-79 Product quality management. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200001719>. (date of access: 27.02.2021).

[8] Magazine "Warehouse and Technics". [Electronic resource]. – URL: <https://sitmag.ru/article/26073-umnyy-sklad-na-osnove-magnettrack>. (date of access: 27.02.2021).

© М.Л. Кириллов, 2021

Поступила в редакцию 20.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Кириллов М.Л. Модернизация логистической системы на предприятии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 28-35. URL: <https://ip-journal.ru/>